

UNIUNEA EUROPEANĂ

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Rezultatul a fost recepționat și este conform cerințelor C.F.

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

Lista principalelor prevederi ce ar necesita revizuire

Activitatea 3.1. Activități pregătitoare pentru realizarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare (PNAACIP)

Sub-Activitatea 3.1.1. Analiza sistemului legislativ și administrativ relevant pentru eliminarea efectelor negative ale speciilor alogene invazive

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului

Manager tehnic UB

Prof. dr. Paulina Anastasiu

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Experți implicați

Bara Liliana – Expert politici europene – coordonator obiectiv

Ioja Cristian - Expert plan acțiune specii invazive 1 – coordonator activitate

Nita Mihai - Expert plan acțiune specii invazive 2

Frim Alina - Expert plan acțiune specii invazive 5

Badiu Denisa - Expert biodiversitate 3

Vanau Gabriel - Expert biodiversitate 5

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Lista principalelor prevederi ce ar necesita revizuire

Strategia Națională și Planul Național de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității:

- Corelarea țințelor cu prioritățile stabilite la nivel internațional și european, inclusiv în domeniul speciilor alogene invazive ;
- Considerarea unor măsuri concrete legate de managementul speciilor alogene invazive, așa cum au fost definite în proiectul SIPOCA 22;
- Stabilirea unei structuri de monitorizare permanentă a stadiului de implementare a SNPACB, respectiv a implementării planului de acțiune, care să facă mult mai predictibilă și organizată implementarea strategiei, inclusiv în domeniul gestionării speciilor alogene invazive;
- Dezvoltarea mecanismului de monitorizare intra și interministerială a îndeplinirii SNPACB, inclusiv în domeniul gestionării speciilor alogene invazive;
- Transmiterea către celelalte instituții responsabile a atribuțiilor ce le revin pentru implementarea SNPACB, inclusiv în domeniul gestionării speciilor alogene invazive;
- Introducerea de măsuri adecvate legate de gestionarea speciilor alogene invazive, respectiv :

Obiectivul general stabilit prin SNPACB este cel de Control al speciilor invazive. Obiectivele specifice propuse sunt :

1. Prevenirea introducerii intenționate și neintenționate de specii alohtone;
2. Detectarea rapidă și identificarea noilor posibili invadatori înainte de pătrunderea pe teritoriul național;
3. Răspunsul rapid la pătrunderea speciilor alohtone invazive;
4. Managementul speciilor naturalizate și al extinderii arealului lor în scopul eradicării, limitării și controlului lor.
5. Organizarea mecanismelor de raportare a informațiilor referitoare la speciile invazive. Acestea sunt puse în aplicare prin următoarele activități

Detectarea rapidă și identificarea noilor posibili invadatori înainte de pătrunderea pe teritoriul național

F1 Realizarea unei liste naționale a speciilor alogene invazive

F2 Realizarea și alimentarea unui registru și a unei baze de date privind speciile alogene invazive

Prevenirea introducerii intenționate și neintenționate de specii alogene invazive

F.3. Elaborarea și adoptarea normelor tehnice privind introducerea și controlul speciilor alogene invazive provenite din arealele de origine limitrofe și/sau exotice

F.4. Ratificarea de către România a Convenției privind Managementul Apelor de Balast (BWM) și dezvoltarea măsurilor ulterioare de implementare

F.5. Dezvoltarea mecanismelor administrative de monitorizare a speciilor alogene introduse în scop economic

F.6. Stabilirea unui mecanism de raportare sau/și a unei linii de supraveghere pentru taxonii sau speciile utilizate ca animale de companie cu cel mai mare potențial invaziv, pentru semnalizarea pătrunderii accidentale sau deliberate în sălbăticie

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

F.7. Monitorizarea obligatorie a apelor de balast și a foulingului pentru navele care debalastează sau care efectuează operațiuni de carenare în porturi, ca și a sedimentelor de pe fundul tancurilor de balast unde se pot afla forme de rezistență

F.8. Dezvoltarea de baze de date accesibile publicului cu informații referitoare la riscul asociat speciilor introduse intenționat pentru diferite scopuri

F.10. Elaborarea planurilor pentru managementul căilor de pătrundere cu risc maxim pentru speciile alogene invazive

F.11. Implementarea planurilor pentru managementul căilor de pătrundere cu risc maxim a speciilor alogene invazive

Managementul speciilor naturalizate și al extinderii arealului lor în scopul eradicării, limitării și controlului lor

F12. Monitorizarea strictă a speciilor alohtone introduse pentru acvacultura și care se pot raspândi și naturaliza în ecosistemele acvatice

F13. Evaluarea riscurilor pe care speciile invazive le au asupra celor autohtone în vederea identificării și prioritizării opțiunilor de management a acestora

F14. Elaborarea indicatorilor pentru monitorizarea impactului speciilor invazive

Răspunsul rapid la pătrunderea speciilor alohtone invazive

F15. Elaborarea metodelor/metodologiilor de limitare, control, gestionare și eradicare a speciilor invazive

F16. Intervenția pentru eradicarea speciilor alogene invazive, cu prioritate în ariile naturale protejate

Ordonanța de urgență a Guvernului 195/2005 de protecție a mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2006

Definirea conceptelor de specie invazivă, specie alogenă invazivă;

Definirea rolurilor și a responsabilităților privind managementul speciilor alogene invazive;

Considerarea speciilor alogene invazive ca pe amenințare pentru capitalul natural, bunăstării populației și economiei;

Reglementarea intervenției asupra speciilor alogene invazive cu scopul reducerii impactului asupra capitalului natural, bunăstării populației și economiei;

Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

- Reglementarea intervenției asupra speciilor alogene invazive în diferite categorii de arii naturale protejate și zone funcționale aparținând ariilor naturale protejate. Astfel, trebuie inclusă clar posibilitatea de extragere a speciilor alogene invazive considerate cu risc maxim de către Comisia Europeană din toate categoriile de arii naturale protejate.

MINISTERUL MEDIULUI

Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național

- Introducerea unor prevederi care să reglementeze intervențiile asupra speciilor alohtone invazive, rolurile și responsabilitățile specifice;
- Organizarea sistemului de supraveghere, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 și sistem de control oficial al speciilor alogene introduse în UE, în temeiul articolului 15 din Regulament;
- Reglementarea modului de autorizare al activităților menționate la articolul 8 din Regulament, inclusiv modul în care trebuie realizată inspecția;
- Organizarea modului de elaborare și de gestionare a bazei de date cu distribuția speciilor alogene invazive, de interes pentru UE sau de interes regional, în conformitate cu prevederile articolului 11 (2) din Regulament, prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere;
- Stabilirea informațiilor privind speciile considerate a fi specii alogene invazive de interes pentru statul membru, în temeiul articolului 12(2) din Regulament;
- Stabilirea prin legislație a măsurilor de eradicare adoptate în conformitate cu articolul 17 din Regulament, măsurile de gestionare adoptate în conformitate cu art. 19 din Regulament, eficacitatea lor, precum și a modului de evaluare a efectelor acestora asupra speciilor nevizate;
- Considerarea metodelor de informare a publicului și a acțiunilor pe care cetățenii sunt îndemnați să le întreprindă.

Ordonanță de urgență nr. 15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului

- includerea speciilor invazive ca potențial generatoare de prejudicii de mediu

Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora

- Corelarea cu Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009, în vederea elaborării procedurii specifice de autorizare a activităților de intervenție asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene. Cerințele Ordinului ministrului mediului nr. 979/2009 trebuie să stea la baza procedurii de autorizare specifică.
- *Procedura specifică din Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008 ar putea fi extinsă și pentru introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene*

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe

- Includerea Planului Național de Acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive în lista planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului 1076/2004

Legislația din domeniul evaluării impactului asupra mediului (Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe; Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiteră a autorizației de mediu):

- Elaborarea unei procedurii de autorizare specifice pentru emiteră autorizației de mediu pentru operațiuni vizând speciile alogene invazive, conform Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, procedură care să ia în considerare unele criterii specifice necesare de avut în vedere conform regulamentelor UE în vigoare;
- includerea de prevederi clare legate de aspectele ce trebuie evaluate în procedură legate de speciile alogene invazive, care să fie corelate cu legislația specifică dedicată speciilor invazive;
- Procedurile trebuie corelate cu Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național
- Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007 face trimitere pentru codul CAEN 7310 la autorizare pe procedura specifică pentru organisme modificate genetic. Astfel, nu există corelare cu Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009, ceea ce determină necesitatea unei proceduri specifice pentru **introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene**, diferită de procedura specifică pentru codul CAEN 7310, adaptată doar pentru organism modificate genetic.

Regulamentele de funcționare ale tuturor instituțiilor relevante pentru managementul speciilor alogene invazive sau care preiau atribuții conform unor acte legislative (Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, Planul Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritară a Speciilor Alogene Invazive, etc.):

- Considerarea de atribuții adecvate legate de gestionarea speciilor alogene invazive;

Actele legislative sectoriale

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- includerea unor aspecte clare legate de definirea, prevenirea și modul de gestionare a problemelor legate de speciile alogene invazive (în special din domeniile considerate prioritare). Acte legislative ce necesită revizuirii sunt menționate mai jos:
1. Legea nr. 75/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 2. Legea nr. 107/1996 a apelor (și, implicit, Planurile de management bazinal)
 3. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
 4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
 5. Ordonanță de urgență nr. 15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
 6. Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
 7. Codul silvic și implicit în amenajamentele silvice
 8. Ordonanța de urgență nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
 9. Codul vamal

MINISTERUL MEDIULUI

